

MANTIQUIY AMALLAR**Yarashova Dinara Abdutalipovna***Toshkent viloyati Qibray tumani 10-umumiy o'rta ta'lim maktabi**matematika fani o'qituvchisi*

Annontatsiya: Mantiqiy amallar, mantiqiy operatsiyalar — berilgan hadlari va natijasi mulohaza (fikir) dan iborat amallar. Berilgan hadlar soniga qarab Mantiqiy amallar bir o'rinli, ikki o'rinli va h.k. deb yuritiladi.

Kalit so'z: qat'i nazar, fikr, Mantiqiy, aynan yolg'on, Ikkilik, informatsion

Bir o'rinli Mantiqiy amallar soni to'rtta: berilgan fikrdan qat'i nazar natijasi doim chin (aynan haqiqat) amal, natijasi doim yolg'on (aynan yolg'on) amal, natijasi berilgan fikr bilan mos tushadigan amal va, nihoyat, berilgan fikr chin bo'lsa, natijasi yolg'on, berilgan fikr yolg'on bo'lsa, natijasi chin bo'ladigan amal. So'nggi mantiqiy amal bir o'rinli Mantiqiy amallardan eng muhimi bo'lib, u inkor amal deyiladi. A fikrning inkori $\sim hA$ kabi belgilanib, "A emas" deb o'qiladi. Mas, 1 Oy sayyora — "Oy sayyora emas", ($\lceil 2*2=4$) — ikki karra ikki to'rt emas.

Ikkilik kodda yozilgan mashina so'zlari ustida Mantiqiy amallar mos razryadlar bo'yicha bajarilib, i o'rniga 1, 1 o'rniga 0 olinadi, matn shakliga aylantiriladi va ma'lumot ko'rinishida chiqish qurilmasiga beriladi. Mantiq-informatsion mashina tez ishlashi, "xotira" hajmining kattaligi bilan oddiy hisoblash mashinalaridan farq qiladi. Mantiq-informatsion mashina i. t. natijalarini ishlash, adabiyot topishni avtomatlashtirish, sanoat, qishloq xo'jaligi va transportga oid statistik ma'lumotlarni, davolash muassasalarida bemorlarni kuzatishdan olingan natijalarni, meteorologik, seysmologik stansiyalardan, Yer sun'iy yo'ldoshlaridan olingan ma'lumotni ishlash va tarjima ishlarida qo'llaniladi.^[1]

Protsessor tarkibidagi arifmetik-mantiqiy qurilmaning ishlash prinsipini tushunish uchun avval insonning mantiqiy fikrlash va xulosa chiqarish usullarini ko'rib chiqamiz.

Insonlar kundalik hayotda o'zaro muloqot qilish uchun turli mulohazalardan foydalanishadi. Ma'lumki, mulohaza – narsa yoki hodisalarning xususiyatini anglatuvchi darak gapdir. Boshqacha aytganda, mulohaza – rost yoki yolg'onligi haqida so'z yuritish mumkin bo'lgan darak gap.

Mulohazalar sodda va murakkab bo'lishi mumkin. Biror shart yoki usul bilan bog'lanmagan hamda faqat bir holatni ifodalovchi mulohazalar **sodda mulohazalar** deyiladi. Sodda mulohazalar ustida amallar bajarib, murakkab mulohazalarni hosil qilish mumkin. Odatda murakkab mulohazalar sodda mulohazalardan “**VA**”, “**YOKI**” kabi bog'lovchilar, “**EMAS**” shaklidagi ko'makchilar yordamida tuziladi.

Mulohazalarni lotin alifbosi harflari bilan belgilash (masalan, A= “Bugun havo issiq”) qabul qilingan. Har bir mulohaza faqat ikkita: “rost” yoki “yolg'on” mantiqiy qiymatga ega bo'lishi mumkin. Qulaylik uchun “rost” qiymatni 1 raqami bilan, “yolg'on” qiymatni esa 0 raqami bilan belgilab olamiz.

A va B sodda mulohazalar bir paytda rost bo'lgandagina rost bo'ladigan yangi (murakkab) mulohazani hosil qilish amali **mantiqiy ko'paytirish amali** deb ataladi.

Bu amalni **konyunksiya** ([lotincha](#): conjunctio– bog'layman) deb ham atashadi. Mantiqiy ko'paytirish amali ikki yoki undan ortiq sodda mulohazalarni “VA” bog'lovchisi bilan bog'laydi hamda “A va B” , “A and B” , “ $A \wedge B$ ” , “ $A \cdot B$ ” kabi ko'rinishda yoziladi. Mantiqiy ko'paytirishni ifodalaydigan quyidagi jadval **rostlik jadvali** deb ataladi:

A	B	$A \wedge B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

A va B mulohazalarning kamida bittasi rost bo‘lganda rost bo‘ladigan yangi murakkab mulohazani hosil qilish amali **mantiqiy qo‘shish amali** deb ataladi.

Bu amalni **dizyunksiya** ([lotincha](#): disjunctio – ajrataman) deb ham atashadi. Mantiqiy qo‘shish amali ikki yoki undan ortiq sodda mulohazalarni “YOKI” bog‘lovchisi bilan bog‘laydi hamda va “A yoki B”, “A or B”, “ $A \vee B$ ”, “ $A + B$ ” kabi ko‘rinishlarda yoziladi.

Mantiqiy qo‘shish amalining rostlik jadvali quyidagicha:

A	B	$A \vee B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

A mulohaza rost bo'lganda yolg'on, yolg'on bo'lganda esa rost qiymat oladigan mulohaza hosil qilish amali **mantiqiy inkor amali** deb ataladi.

Bu amalni **inversiya** ([lotincha](#): Inversio – to'ntaraman) deb ham atashadi. Mantiqiy inkor amali “A EMAS” , “not A” , “ $\neg A$ ” , “” ko'rinishlarda yoziladi.

Mantiqiy inkor amalining rostlik jadvali quyidagicha:

A	$\neg A$
1	0
0	1

Ko'rinib turibdiki, mantiqiy o'zgaruvchilar, munosabatlar, mantiqiy amallar va qavslar yordamida mantiqiy ifodalar hosil qilish mumkin ekan.

Mantiqiy ifodalarda mantiqiy amallar quyidagi tartibda bajariladi: inkor (\neg), mantiqiy ko'paytirish (\cup), mantiqiy qo'shish (\cup).

Teng kuchli yoki bir xil amallar ketma-ketligi bajarilayotganda amallar chapdan o'ngga qarab tartib bilan bajariladi, ifodada qavslar ishtirok etganda dastlab qavslar ichidagi amallar bajariladi. Ichma-ich joylashgan qavslarda eng ichkaridagi qavs ichidagi amallar eng avval bajariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Mantiqiy ifodalar” **2021**
2. “**mantiqiy inkor amali** ” **2018**
3. “mantiqiy o'zgaruvchilar” **2006**